

CHIFFRE CLES de NOVAFOODIES

28
partenaires

6,587,345.00€
Budget Total

5,999,998.63€
Financement de l'UE

36 Mois
(01.05.2023 – 30.04.2026)
durées

www.novafoodies.eu

info@novafoodies.eu

[@NOVAFOODIES](https://www.linkedin.com/company/novafoodies)

[@NOVAFOODIES](https://www.x.com/novafoodies)

Coordinador:
IDENER R&D, Mme. Maria Gonzalez-Moya

PARTENARIAT NOVAFOODIES

Associer des partenaires de l'Europe, d'Israël et de Chine, avec des compétences complémentaires

Démonstration de systèmes innovants de production d'aliments fonctionnels fondés sur une chaîne de valeur plus durable de produits bruts aquatiques, comme les micro/macro algues et différentes espèces de poisson, à destination des consommateurs européens consciencieux.

Ce projet a reçu un financement de l'Union Européenne via le contrat n° 101084180.

NOVAFOODIES EN RESUME

NOVAFOODIES est un consortium unique, qui associe des organismes européens, israéliens et chinois afin d'innover dans des stratégies rentables et durables pour les produits de la mer, puisque les produits issus de l'aquaculture et de la mer n'ont fait l'objet d'aucune innovation majeure ces dernières décennies. A l'aune de la croissance de la population mondiale, une nouvelle conception des procédés primaires et de la chaîne de valeur, fondée sur la connaissance des écosystèmes, est nécessaire pour créer des systèmes de production d'aliments de la mer plus équilibrés et efficaces.

NOVAFOODIES contribuera également à favoriser la confiance des consommateurs, en développant la traçabilité et en mesurant les impacts environnementaux, tout en apportant une plus grande valeur durable aux parties prenantes via la normalisation. D'une grande qualité et valeur nutritionnelle pour l'alimentation humaine, **les algues** constituent l'une des matières premières qui seront étudiées pour accroître la durabilité de la chaîne de valeur des aliments de la mer. De surcroît, la production des algues contribue à l'atténuation du changement climatique en stockant le CO₂

LES OBJECTIFS GENERAUX DE NOVAFOODIES

NOVAFOODIES a pour objectif de fournir de nouveaux produits de la mer et d'eau douce fonctionnels, pour l'alimentation aquacole et humaine, utilisant des procédés de production plus durables, sans compromettre la compétitivité des entreprises.

Le consortium s'attèlera à la valorisation des déchets et de la biomasse piscicole pour favoriser une économie circulaire et durable.

En outre, **NOVAFOODIES** renforcera les compétences des salariés, via l'élaboration de livrets de formation, des cours en lignes et des ateliers.

LES OBJECTIFS PRECIS DE NOVAFOODIES

- Aquaculture multi-trophique intégrée avec 7 études de case en Europe, Israël, et Chine.
- Culture de macro-algues dans des bassins terrestres et dans des résidus liquides pour l'obtention respectivement de produits à haute valeur ajoutée et de protéines.
- Démonstrateur du potentiel commercial des microalgues, avec un pilote industriel en Irlande.
- Conversion de la laisse de mer en biomasse invertébrée pour l'alimentation aquacole.
- Matériau issue de macroalgues pour l'emballage et valorisation des coproduits des pêcheries en alimentation humaine.
- Optimisation logistique et systèmes de traçabilité pour collecter et suivre les données de l'aquaculture et de la pêche.
- Une place de marché NOVAFOODIES et une application pour les utilisateurs finaux.

